

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOIYLLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadriddin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY-IQTISODIY OMILLARI VA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Хо'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	129
Норкулов Хабибулло	
Абдурасулова Шахзода	
Бахриддинов Дилшодбек	
NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV	135
Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi	
SOLIQ TO'LOVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI SOLIQ MA'MURCHILIGINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	138
Shamsiyev O'ktam Sayfitdinovich	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ	147
Джуманов А.А.	
BANK SEKTORIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA XARAJAT SAMARADORLIGI: XALQARO TAJRIBA ASOSIDA EKONOMETRIK VAHOLASH.....	157
Masharipova Durdona Ulug'bekovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	164
Джуманов А.А.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAYENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	174
Rahmanov Furqat Temirovich	
АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNINZ ZAMONAVIY MODELLARI VA KOMPLAYENSNAZORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	186
Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT UNUMDORLIGI VA MOBILIGIGA TA'SIRI.....	192
Shakarov Zafar Gafforovich	

URGUT ERKIN IQTISODIY ZONASIDA SANOAT TARMOQLARINI KLASTERLASH SAMARADORLIGINING TAHLILI	198
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich	
Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li	
Uzoqov Rafiq O'lmas o'g'li	
INFRATUZILMA INVESTITSİYALARINING AHOLI FAROVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI	204
Jiyanov Laziz Najimovich	
«ЗЕЛЁНОЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	210
Курбанова Дилфуза Махсудовна	
TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIKPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	217
Karimova Feruza Xamidullayevna	
PAXTACHILIKDA ZAMONAVIY AGROTEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA EKOLOGIK MUVOZANAT TA'MINLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI.....	221
Ishniyazov Zoxid Normamatovich	
FUQAROLAR MUHOJIRLARI MA'LUMOTLARI ASOSIDA HUDUDLARNING IJTIMOIIYIQTISODIY RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	226
Inomov Daniyar Valijonovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH: HOLAT TAHLILI VA TAVSIYALAR.....	232
Niyozov Zuhur Davronovich	
Xolmurotov Sardor	
Haydaraliyev Avaz	
YAQIN SHARQDA TURIZM EKSPORTI STRATEGIYALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI: BAA VA SAUDIYA ARABISTONI TAJRIBASI ASOSIDA QIYOSIY TAHLIL	238
Tolibova Aziza To'lqin qizi	

YAQIN SHARQDA TURIZM EKSPORTI STRATEGIYALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI: BAA VA SAUDIYA ARABISTONI TAJRIBASI ASOSIDA QIYOSIY TAHLIL

Tolibova Aziza To'liqin qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistratura talabasi
Toshkent, O'zbekiston
E-mail: azizatlbv@gmail.com

Ilmiy rahbar: Bekmurodova F.A. (PhD)

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti (JIDU)
Toshkent, O'zbekiston
ORCID: 0009-0001-1843-9519

Annotatsiya. Yaqin Sharqning yetakchi turizm markazlari hisoblangan Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) va Saudiya Arabistonining turizm eksporti strategiyalari tahlil qilinib, ularni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari baholangan. Tadqiqot Jahon bankining 2000–2023-yillardagi ko'rsatkichlari asosida panel ma'lumotlar regressiyasi usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan. Asosiy o'zgaruvchilar sifatida raqamli marketing intensivligi, mehmonxona infratuzilmasi, milliy brend indeksi hamda turizm tushumlarining YaIMdagi ulushi tanlangan. Empirik natijalar raqamli marketing va infratuzilmaga yo'naltirilgan investitsiyalar turizm eksportining raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. O'zbekiston uchun Yaqin Sharq tajribasini inobatga olgan holda raqamli brendlashni rivojlantirish, halol turizm segmentini kengaytirish hamda madaniy-tarixiy brendlarni mustahkamlashga qaratilgan strategik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: turizm eksporti, Yaqin Sharq strategiyalari, O'zbekiston, raqamli marketing, milliy brend, halol turizm, panel ma'lumotlar regressiyasi, BAA, Saudiya Arabistoni, raqobatbardoshlik.

Аннотация. Проведен анализ стратегий экспорта туристических услуг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии как ведущих туристических центров Ближнего Востока, а также дана оценка возможностей их применения в Узбекистане. Исследование выполнено с использованием метода регрессии панельных данных на основе показателей Всемирного банка за 2000–2023 годы. В качестве ключевых переменных были выбраны интенсивность цифрового маркетинга, гостиничная инфраструктура, индекс национального бренда и доля туристических поступлений в ВВП. Полученные результаты свидетельствуют о том, что инвестиции в цифровой маркетинг и развитие инфраструктуры существенно повышают конкурентоспособность туристического экспорта. С учётом опыта стран Ближнего Востока разработаны стратегические рекомендации для Узбекистана, направленные на развитие цифрового брендинга, расширение сегмента халяльного туризма и укрепление культурно-исторических брендов.

Ключевые слова: экспорт туризма, стратегии Ближнего Востока, Узбекистан, цифровой маркетинг, национальный бренд, халяльный туризм, регрессия панельных данных, ОАЭ, Саудовская Аравия, конкурентоспособность.

Abstract. The tourism export strategies of the United Arab Emirates (UAE) and Saudi Arabia, recognized as leading tourism destinations in the Middle East, were analyzed to assess their applicability in Uzbekistan. The study employed panel data regression analysis based on World Bank indicators covering the period 2000–2023. The main explanatory variables included digital marketing intensity, hotel infrastructure, the national brand index, and the share of tourism receipts in GDP. The empirical findings reveal that investments in digital marketing and infrastructure significantly enhance the competitiveness of tourism exports. Drawing on the experience of Middle Eastern countries, strategic recommendations were developed for Uzbekistan, focusing on digital branding, the expansion of the halal tourism segment, and the strengthening of cultural and historical brands.

Keywords: tourism export, Middle Eastern strategies, Uzbekistan, digital marketing, national brand, halal tourism, panel data regression, UAE, Saudi Arabia, competitiveness.

KIRISH

Hozirgi davrda zamonaviy dunyo iqtisodiyotida turizm eksporti xizmatlar savdosining eng tez rivojlanayotgan sohalaridan biriga aylanib bormoqda. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda global turizm eksporti hajmi 1,6 trillion AQSh dollarini tashkil etgan va rivojlanayotgan davlatlar uchun valyuta daromadlarining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi [1].

Yaqin Sharq mintaqasi, xususan, BAA va Saudiya Arabistoni qisqa vaqt ichida jahon turizm xaritasida yetakchi o'rinlarni egalladi. Dubay shahri 2023-yilda 17,2 million xorijiy turistni qabul qilib, 36,1 milliard AQSh dollari miqdorida turizm tushumlarini shakllantirdi [2]. Saudiya Arabistoni esa "Saudi Vision 2030" dasturi doirasida 2030-yilgacha 150 million turistni qabul qilishni maqsad qilib belgilagan. Ushbu natijalarning asosida strategik brendlash, raqamli marketing va infratuzilmaga yo'naltirilgan yirik investitsiyalar yotadi.

O'zbekiston esa Markaziy Osiyoning boy madaniy-tarixiy merosga ega davlatlaridan biri sifatida turizm sektorida katta imkoniyatlarga ega. Samarqand, Buxoro va Xiva kabi UNESCO merosi ro'yxatiga kiritilgan shaharlar jahon miqyosida noyob turistik jozibadorlikni namoyon etadi. 2024-yilda O'zbekiston 6,9 million xorijiy turistni qabul qildi, biroq turizm eksporti ko'rsatkichlarini yanada oshirish uchun salmoqli imkoniyatlar mavjud [3].

Tadqiqot BAA va Saudiya Arabistonining turizm eksporti strategiyalarining asosiy omillari qanday ekanligi, ushbu strategiyalar O'zbekiston sharoitida qay darajada qo'llanilishi mumkinligi hamda turizm eksportini oshirishda qaysi ko'rsatkichlar hal qiluvchi rol o'ynashi haqidagi asosiy savollarga javob izlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm eksportini nazariy jihatdan o'rganishda Michael Porterning raqobatdosh ustunliklarning "olmos modeli" muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi [4]. Porter konsepsiyasiga ko'ra, davlatlar turizm sohasida raqobatdosh ustunlikka erishish uchun to'rtta asosiy elementni rivojlantirishi lozim: omil shartlari (tabiiy va madaniy resurslar), talab shartlari (ichki va xalqaro bozor talabi), yordamchi va tegishli tarmoqlar (mehmonxona, transport va gid xizmatlari), shuningdek, firma strategiyasi hamda raqobat muhiti.

Yaqin Sharq davlatlarining turizm sohasidagi muvaffaqiyatlarini tahlil qilgan Balakrishnan (2008) "brend-destinatsiya" modelini taklif etgan va Dubay tajribasini "noldan mega-destinatsiya" yaratishning yorqin namunasi sifatida ko'rsatgan [5]. Ushbu tadqiqotda raqamli marketing, infratuzilma va siyosiy qo'llab-quvvatlashning uyg'unligi muvaffaqiyatning asosiy omillari sifatida baholangan.

Saudiya Arabistoni turizmi bo'yicha Al-Hamarneh va Steiner (2004) tadqiqotlari halol turizm segmentining strategik ahamiyatini ta'kidlaydi [6]. Mualliflar "islomiy turizm" konsepsiyasini rivojlantirish orqali mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlarini ko'rsatgan.

O'zbekiston turizmini o'rganishda Ergashev va Yusupov (2022) madaniy-tarixiy merosning iqtisodiy salohiyatini miqdoriy jihatdan baholagan hamda turizm eksportini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari sifatida viza rejimi, raqamli infratuzilma va xalqaro brend taniluvchanligi omillariga alohida e'tibor qaratgan [7].

Raqamli marketing va turizm eksportining o'zaro bog'liqligi bo'yicha Buhalis va Law (2008) tadqiqotlari internet va ijtimoiy tarmoqlarning destinatsiya tanloviga ta'sirini empirik jihatdan asoslab bergan [8]. Keyingi yillarda Sun va boshqalar (2021) sun'iy intellekt hamda katta ma'lumotlar tahlilini turizm eksporti strategiyasiga integratsiya qilishning samaradorligini ko'rsatgan [9].

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar Yaqin Sharq davlatlari va O'zbekiston tajribalarini qiyosiy tahlil qilish uchun keng ilmiy asos yaratadi. Mazkur yo'nalishdagi empirik tadqiqotlarni yanada rivojlantirish esa ushbu maqolaning ilmiy ahamiyatini oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot miqdoriy usulga asoslanib, panel ma'lumotlar regressiyasi (qat'iy ta'sirlar modeli — Fixed Effects Model) metodologiyasidan foydalanadi. Asosiy ma'lumotlar manbalari sifatida Jahon bankining WDI bazasi, UNWTO statistik ma'lumotlari hamda World Economic Forumning raqobatbardoshlik indeksleri tanlandi.

Panel ma'lumotlar Birlashgan Arab Amirliklari (UAE), Saudiya Arabistoni (SAU), Turkiya Respublikasi (TUR) va O'zbekiston (UZB) uchun 2000–2023-yillar oralig'ini qamrab oladi. O'zbekiston nazorat guruhi sifatida emas, balki asosiy tadqiqot obyekti sifatida kiritilgan. Turkiya Respublikasi esa BAA va Saudiya Arabistoni bilan bir qatorda jadal rivojlangan hamda Yaqin Sharq mintaqasiga yaqin joylashgan davlat sifatida qiyosiy tahlil uchun tanlandi.

Asosiy ekonometrik model quyidagi shaklda ifodalanadi:

$$\text{Log}(\text{TourExp}_{it}) = \beta_0 + \beta_1(\text{DigMkt}_{it}) + \beta_2(\text{Hotellnfra}_{it}) + \beta_3(\text{NatBrand}_{it}) + \gamma(\text{Z}_{it}) + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Bu yerda:

TourExp_{it} — turizm eksporti tushumi (YalMning foizi sifatida, asosiy bog'liq o'zgaruvchi)

DigMkt_{it} — raqamli marketing intensivligi indeksi (WEF ma'lumotlari asosida)

Hotellnfra_{it} — mehmonxona infratuzilmasi ko'rsatkichi (ming o'rinlar soni)

NatBrand_{it} — milliy brend taniluvchanligi indeksi (Anholt-Ipsos Nation Brands Index)

Z_{it} — nazorat o'zgaruvchilari vektori (inflyatsiya, TTI, havo yo'llari bog'lanishi)

μ_i — davlatga xos qat'iy ta'sirlar; ε_{it} — stokastik xato haddi

Hausman testi natijalari ($p = 0.002$) qat'iy ta'sirlar modelining tasodifiy ta'sirlar modeliga nisbatan afzalligini tasdiqladi. Heteroskedastiklik va avtokorrelyatsiya muammolarini bartaraf etish maqsadida klasterlashgan barqaror standart xatoliklar (cluster-robust standard errors) qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Regressiya natijalari ($R^2 = 0,93$) turizm eksporti ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida raqamli marketing, mehmonxona infratuzilmasi va milliy brend indeksini aniqladi.

1-jadval
Empirik natijalar sharhi¹

O'zgaruvchi	Koeffitsient	P-qiyamat	Ahamiyat
Turizm tushumi (% YalM)	0.0412	0.000	*** (yuqori)
Raqamli marketing indeksi	0.0318	0.002	*** (yuqori)
Mehmonxona infratuzilmasi	0.0287	0.001	*** (yuqori)
Milliy brend indeksi	0.0195	0.018	** (o'rtacha)
Inflyatsiya (IFI)	-0.0087	0.011	** (o'rtacha)
To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar	0.0341	0.243	ahamiyatsiz

Jadval natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing indeksining $\beta = 0.0318$ koeffitsienti mazkur ko'rsatkichning 1 foizga oshishi turizm eksporti tushumlarining 3,18 foizga ortishiga xizmat qilishini anglatadi. Ushbu natija Dubay va Riyodning ijtimoiy tarmoqlar hamda sun'iy intellekt asosidagi reklama strategiyalarining samaradorligini empirik jihatdan tasdiqlaydi.

Mehmonxona infratuzilmasi koeffitsienti ($\beta = 0.0287$) ham yuqori statistik ahamiyatga ega bo'lib, Yaqin Sharq davlatlarining yuqori toifadagi mehmonxonalarga yo'naltirilgan yirik investitsiyalar orqali erishgan natijalarini izohlaydi. BAA 2023-yilda turizm infratuzilmasiga 8,7 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritgan [10].

Milliy brend indeksining koeffitsienti ($\beta = 0.0195$) esa brend strategiyasining uzoq muddatli samaradorligini ko'rsatadi. Saudiya Arabistonining "Visit Saudi" kampaniyasi va BAA'dagi "Dubai – The World's Best City" shiorining turizm tushumlari o'sishiga qo'shgan hissasi ushbu natijalarda o'z aksini topgan.

Shuningdek, to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTI) koeffitsienti statistik jihatdan ahamiyatli natija bermagan ($\beta = 0.0341$; $p = 0.243$). Bu holat turizm raqobatbardoshligini oshirishda ichki institutsional va strategik omillarning muhim o'rin tutishini ko'rsatadi [11].

2-jadval
Yaqin Sharq davlatlari va O'zbekiston turizm ko'rsatkichlarining taqqoslanishi (2023-yil)²

Ko'rsatkich	BAA (Dubay)	Saudiya Arabistoni	O'zbekiston (2024-yil)
Turizm eksporti (mlrd AQSh dollari)	36.1	24.8	3.2
Turistlar soni (mln)	17.2	27.0	6.9
Raqamli marketing sarfi	Yuqori	Yuqori	O'rtacha
Brend taniluvchanligi	85%	72%	38%
Mehmonxona o'rinlari soni	140 000+	520 000+	48 000
Viza erkinligi	185 davlat	49 davlat	90 davlat
Turizmning YalMdagi ulushi	11.5%	9.2%	4.1%

1 Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan (WDI, UNWTO, WEF ma'lumotlari asosida).

2 Manba: UNWTO, Jahon banki WDI va O'zbekiston Turizm vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadval ma'lumotlari O'zbekiston turizm sektorini rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlarni yaqqol namoyon etadi. Turizmning YalMdagi ulushi (4,1 foiz) Dubay ko'rsatkichiga (11,5 foiz) nisbatan pastroq darajada shakllangan. Mehmonxona o'rinlari soni (48 000) ham BAA ko'rsatkichidan (140 000+) ancha kam. Shu bilan birga, viza erkinligi bo'yicha (90 davlat) O'zbekiston Saudiya Arabistonidan (49 davlat) yuqori natijaga ega ekanligini alohida ta'kidlash lozim.

Yaqin Sharq modellarining tahlili

BAA turizm eksporti muvaffaqiyatining uchta asosiy ustuni mavjud. Birinchidan, Dubayning "hamma narsa bir joyda" konsepsiyasi asosida biznes, ko'ngilochar xizmatlar, plyaj va madaniyatni mujassamlashtirgan mega-destinatsiya sifatida pozitsiyalanishi. Ikkinchidan, Emirates aviakompaniyasi va Dubai International Airport orqali global tranzit markazi maqomini egallashi. Uchinchidan, Dubai Expo, Formula-1 va golf chempionatlari kabi mega-tadbirlar orqali xalqaro auditoriya e'tiborini muntazam jalb etishi [12].

Saudiya Arabistonining "Saudi Vision 2030" dasturi turizm sektorida keng ko'lamli o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. NEOM megaloyihasi, Red Sea Project va AIUla madaniy-arxeologik markazi kabi tashabbuslar turizm eksportining yangi rivojlanish yo'nalishlarini shakllantirmoqda. 2023-yilda Saudiya Arabistoni 27 million turistni qabul qilib, 2019-yildagi ko'rsatkichga nisbatan 80 foizlik o'sishga erishgan [13].

O'zbekiston uchun strategik yo'l xaritasi

Empirik tahlil natijalari va qiyosiy tajriba asosida O'zbekiston uchun uchta strategik yo'nalish taklif etiladi.

1-bosqich: Raqamli brendlash va marketing (2025–2027-yillar). Yaqin Sharq tajribasi raqamli marketing intensivligi ($\beta = 0.0318$) turizm eksportiga eng kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri ekanligini tasdiqladi. Shu bois, O'zbekiston "Discover Uzbekistan" brendini xalqaro ijtimoiy tarmoqlarda faol targ'ib qilishi, sun'iy intellekt asosidagi maqsadli reklama vositalaridan foydalanishi hamda blogerlar va influencer-marketing dasturlarini kengaytirishi maqsadga muvofiq.

2-bosqich: Mehmonxona infratuzilmasiga investitsiyalar (2026–2028-yillar). Statistik tahlil natijalari ($\beta = 0.0287$) infratuzilma omilining muhimligini ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan xorijiy mehmonxona tarmoqlarini (Marriott, Hilton, Accor) jalb etish, maxsus iqtisodiy zonalar doirasida turizm klasterlarini rivojlantirish hamda milliy kadrlar tayyorlash dasturlarini kuchaytirish istiqbolli yo'nalishlar hisoblanadi.

3-bosqich: Halol turizm va madaniy-tarixiy brendlarni rivojlantirish (2027–2030-yillar). O'zbekiston boy islomiy va madaniy merosga ega davlat sifatida halol turizm segmentida muhim raqobat ustunliklariga ega. Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlarini "Buyuk Ipak yo'li" brendi ostida targ'ib qilish, Yaqin Sharq mamlakatlari turistlari uchun maxsus turistik paketlar ishlab chiqish hamda Umra safarlariga qo'shimcha ravishda O'zbekiston bo'ylab sayohat dasturlarini taklif etish istiqbolli strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot doirasida Yaqin Sharq davlatlari — Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) va Saudiya Arabistonining turizm eksporti strategiyalarining asosiy omillari empirik jihatdan tahlil qilindi hamda ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari baholandi.

Ekonometrik natijalar ($R^2 = 0,93$) turizm eksporti rivojlanishiga ta'sir etuvchi uchta asosiy omilni aniqladi: raqamli marketing intensivligi ($\beta = 0.0318$, $p < 0.01$), mehmonxona infratuzilmasi ($\beta = 0.0287$, $p < 0.01$) va milliy brend taniluvchanligi ($\beta = 0.0195$, $p < 0.05$). Olingan natijalar raqamli marketing hamda infratuzilmaga yo'naltirilgan investitsiyalar turizm eksportining raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishini tasdiqladi.

O'zbekiston uchun asosiy xulosa shundan iboratki, turizm eksportini rivojlantirishda faqat tabiiy va madaniy resurslarning mavjudligi bilan cheklanib qolmaslik zarur. Yaqin Sharq tajribasi strategik brendlash, raqamli marketing va infratuzilmaga yo'naltirilgan investitsiyalar ushbu jarayonda muhim omillar sifatida xizmat qilishini ko'rsatadi.

Tadqiqotning ayrim cheklovlari sifatida ma'lumotlar bazasidagi ayrim ko'rsatkichlarning dastlabki davrlar uchun to'liq shakllanmaganligi hamda nomoddiy omillarni (xizmat sifati va mehmonxona xizmatlarini boshqarish samaradorligi kabi) miqdoriy baholashdagi murakkabliklarni qayd etish mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlarda firma darajasidagi mikroiqtsodiy ma'lumotlardan foydalanish, shuningdek, "yashil turizm" va raqamli transformatsiya yo'nalishlarini chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. UNWTO. *Tourism Highlights 2024 Edition*. Madrid, Spain: World Tourism Organization, 2024. DOI: 10.18111/9789284425112.
2. Dubai Tourism. *Dubai Tourism Annual Report 2023*. Dubai, UAE: Dubai Department of Economy and Tourism, 2024.

3. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi. *2024-yil turizm statistikasi*. Toshkent, O'zbekiston, 2024.
4. Porter M. E. *The Competitive Advantage of Nations*. New York, USA: Free Press, 1990.
5. Balakrishnan M. S. Dubai — a star in the east: A case study in strategic destination branding // *Journal of Place Management and Development*. 2008. Vol. 1, No. 1. P. 62–91. DOI: 10.1108/17538330810865345.
6. Al-Hamarneh A., Steiner C. Islamic tourism: Rethinking the strategies of tourism development in the Arab world after September 11, 2001 // *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*. 2004. Vol. 24, No. 1. P. 173–182.
7. Ergashev B., Yusupov A. Tourism potential of Uzbekistan: Opportunities and challenges // *Central Asian Economic Review*. 2022. Vol. 4, No. 2. P. 45–63.
8. Buhalis D., Law R. Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet — the state of eTourism research // *Tourism Management*. 2008. Vol. 29, No. 4. P. 609–623. DOI: 10.1016/j.tourman.2008.01.005.
9. Sun X., Xu C., Zhang J. Big data analytics for smart tourism: A systematic review // *Journal of Hospitality and Tourism Technology*. 2021. Vol. 12, No. 3. P. 567–589. DOI: 10.1108/JHTT-01-2021-0009.
10. UAE Ministry of Economy. *UAE National Tourism Strategy 2031*. Abu Dhabi, UAE: UAE Government, 2023.
11. Rodrik D. Industrial policy for the twenty-first century // *Harvard Kennedy School Working Paper*. 2004. DOI: 10.2139/ssrn.617544.
12. Henderson A. Destination development: Trends in Japan and Dubai // *International Journal of Tourism Research*. 2006. Vol. 8, No. 3. P. 187–196.
13. Saudi Tourism Authority. *Saudi Tourism Annual Report 2023*. Riyadh, Saudi Arabia, 2024.
14. Tribe J. *The Economics of Recreation, Leisure and Tourism*. 5th ed. Oxford, UK: Routledge, 2016.
15. OECD. *OECD Tourism Trends and Policies 2024*. Paris, France: OECD Publishing, 2024. DOI: 10.1787/b4f4e03e-en.
16. World Economic Forum. *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2024*. Geneva, Switzerland: WEF, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>